

ИНФЕКЦИОН ҚЎЗГАТУВЧИЛАРНИНГ БАКТЕРИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ТУРҒУНЛИК СКРИНИНГИ

Сайфутдинов Зайниддин Асомиддинович¹, Асатова Нафиса Бахадировна²,
Юлдашева Хонзода Ахмадовна³, Сапаева Феруза Рузумбаевна⁴

¹т.ф.н., ²т.ф.н., ³ф.н., ⁴б.ф.д. - Тиббиёт ходимларнинг касбий малакасини ривожлантириш маркази “Микробиология, иммунология ва молекуляр генетика асослари” кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218726>

Долзарблиги. Инфекцион касалликларнинг ривожланишида турли хил бактериал қўзгатувчиларнинг аҳамияти катта бўлиб, уларнинг тарқалиши ва антибиотикларга чидамлик даражаси замонавий тиббиётда долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса, стафилококklar, энтеробактериялар ва энтерококklar каби шартли-патоген микроорганизмлар клиник аҳамиятга эга бўлиб, уларда беталактам гуруҳ антибиотикларига чидамли (MRSA, MRSE), шунингдек кенг доирадаги беталактамаза (ESBL) ишлаб чиқарувчи штаммларнинг кўпайиши инфекцияларнинг даволаш самарадорлигига жиддий таъсир кўрсатмоқда[2,4].

Калит сўзлар: стафилококк, энтеробактерия, энтерококк, MRSA, MRSE, ESBL, антибиотик чидамлик.

Мақсади: бактериологик таҳлиллар ёрдамида инфекцион қўзгатувчилари таркибини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: Бактериологик текшириш учун намуналар “Vitros diagnostics” МЧЖга мурожат этган беморлардан ажратиб олинган биоматериаллар(томоқ, бурун ва жинсий аъзолардан суртма, пешоб, балғам)-200та. Микроорганизмларнинг идентификацияси Халқаро Стандартларга (Bergey’s Manual қўлланмаси)[1] мувофиқ ва шу билан бирга кенг таъсир доирасига эга бўлган антибиотикларга сезувчанлик (EUCAST - Version 14.0, valid from 2024-01-01) [3]буйича диск-диффузион усулдан фойдаланилди.

Натижалар: Бактериологик лабораторияга келтирилган намуналардан 22% да патоген ва клиник аҳамиятга эга бўлган факультатив анъаэроб флора топилмади. 156 та штаммдан 60 штамм *Staphylococcus spp.* авлодига оид бўлиб, 45 штамм *S.aureus* ва 14 штамм *S.haemolyticus* ва 1 штамм гемолитик фаолликга эга бўлган *S.epidermidis* тури аниқланди. 31(69%)штамм – MSSA (метициллинга сезгир *S. aureus*) ва 14(31%) – MRSA (метициллинга чидамли *S.aureus*) ни ташкил этиб, коагулазаманфий стафилококklar орасида ҳам беталактам антибиотикларига турғунлик фарқ қилмади(67%MSSE ва 33%MRSE).

Граммусбат кокklarдан, энтерококklar 14та бемордан ажратилди. Бу қўзгатувчи асосан жинсий аъзолар ва пешобда клиник касалликлар чақирганлиги ва 40 ёшдан ошган беморлар кузатилганли ичак нормал флораси эканлиги ва антимиқроб дори воситаларига турғунлигининг юқори эканлиги билан тасдиқланди.

β-гемолитик стрептококklar 11,5%(23) ни ташкил этиб иккита ҳолатда бацитрацин тести мусбат бўлган *Streptococcus pyogenes* аниқланиб, барча β-гемолитик стрептококklarдан 56,5%штамм –беталактамаза турғунлигига эга эканлиги барча беталактам антибиотиклари самарасиз эканлиги тасдиқланди.

Грамманфий бактериялардан *Enterobacteriaceae* оиласига тегишли бактериялар умумий кўзгатувчиларнинг 20%(40)ни ташкил этиб, шулардан 30штамм – кенг доирадаги беталактамаза(*ESBL*) ишлаб чиқарувчи штаммлар эканлиги аниқланди. Грамманфий бактериялар орасида асосий доминантлик қилувчи кўзгатувчи *E.coli* - 47,5%ни, *Klebsiella spp.*-10%, *Enterobacter spp.*- ва *Proteus spp.* -2,5%ни, авлодгача аниқланган *Enterobacteriaceae spp* -37,5%ни ташкил қилди. Иммунотанқис беморлар учун ҳавфли бўлган йиринг тайёкчаси *Pseudomonas aeruginosa*- 0,5% ҳолатда касаллик чақириши тасдиқланди.

Микологик кўзгатувчи ҳисобланган замбуруғлар умумий беморлардан 9%(18)ҳолатда аниқланди.

Хулоса. Бактериологик таҳлиллар натижасида инфекцион кўзгатувчиларнинг асосий қисми *Staphylococcus spp.*, *Enterobacteriaceae spp.* ва *Enterococcus spp.* авлоларига тўғри келиши аниқланди. Стафилококклар орасида *MRSA* ва *MRSE*, β-гемолитик стрептококклар орасида беталактамаза турғунлиги мавжудлиги антибиотикотерапия муаммосининг юқори эканлигини кўрсатади. Бу кўзгатувчиларнинг беталактам антимикроб дори воситаларига турғунлик скрининг антибиотиклари(цефокситин, бензилпенициллин) ёрдамида аниқланиш ва бошқа кўшимча текширувларсиз барча беталактам антибиотикларига сезгир ёки турғун эканлигини тасдиқлаш имконини беради. Олинган маълумотлар инфекцион кўзгатувчиларнинг тур ва штамм даражасидаги тарқалиши ҳамда уларнинг антимикроб дори воситаларига сезувчанлиги тўғрисида миллий статистик маълумотларни бойитишга хизмат қилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, Second Edition (10), Volume Two, The Proteobacteria, Part B, The Gammaproteobacteria./ Don J. Brenner, Noel R. Krieg, James T. Staley editors; George M. Garrity editor-in-chief. 2001-2004
2. Donkor E. S., Codjoe F. S. (2019). Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* and Extended Spectrum Beta-lactamase Producing *Enterobacteriaceae*: A Therapeutic Challenge in the 21st Century.
3. EUCAST (2024) European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 14.0, 2024. (<http://www.eucast.org>)
4. Schoevaerdts D. va boshqalar (2011). Clinical profiles of patients colonized or infected with extended-spectrum beta-lactamase producing *Enterobacteriaceae* isolates: a 20-month retrospective study at a Belgian University Hospital. *BMC Infectious Diseases*.